

YASHIL INVESTITSIYALARNI AMALGA OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI VA UNI MAMLAKATIMIZDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Raimjanova Madina Asrarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, i.f.n., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975630>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishlari sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shirish omili sifatida yashil iqtisodiyotning rivojlanishi tahlil qilingan. Unda global tendensiyalar, yashil texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha ilg‘or tajribalar hamda O‘zbekistonning bu yo‘nalishdagi holati va yutuqlari ko‘rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, iqlim o‘zgarishlari, qayta tiklanuvchi energiya, uglerod chiqindilari, O‘zbekiston, iqtisodiy o‘shirish, ekologiya, xalqaro hamkorlik, yashil texnologiyalar.*

So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishlari global iqtisodiyotning eng muhim muammolaridan biriga aylandi. Global isish, tabiiy resurslarning kamayishi va ekologik ifloslanish jarayonlari mamlakatlarning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, hozirgi davrda iqtisodiy o‘shirishni atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg‘unlashtiruvchi yangi iqtisodiy model — yashil iqtisodiyot konsepsiyasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘shirishni ekologik barqarorlik tamoyillari bilan uyg‘unlashtiruvchi model bo‘lib, u energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi manbalarni kengaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni o‘z ichiga oladi. BMT Atrof-muhit dasturi (UNEP) ma‘lumotlariga ko‘ra, yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik muammolarni yumshatadi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratadi, aholining turmush darajasini oshiradi va iqtisodiy o‘shirishni qo‘llab-quvvatlaydi.

2023-yilda Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligi (IRENA) ma‘lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda global miqyosda qayta tiklanuvchi energetikaga investitsiyalar hajmi 359 milliard AQSh dollarini tashkil etgan, bu esa 2021-yilga nisbatan 7 foizga ko‘paygan [1] (1-jadval).

1-jadval

Yashil iqtisodiyotga davlatlar bo‘yicha investitsiya taqsimoti (2022 y.)

№	Davlat	Investitsiya hajmi	Asosiy yo‘nalishlar
1	Xitoy	~175 mlrd AQSh dollari	Quyosh va shamol energetikasi
2	AQSh	~49 mlrd AQSh dollari	Shamol va quyosh loyihalari
3	Yevropa Ittifoqi (jumladan Germaniya)	~41 mlrd AQSh dollari	Quyosh panellari va shamol turbinalari
4	Hindiston	~15 mlrd AQSh dollari	Quyosh elektr stansiyalari
5	Boshqa davlatlar (Janubiy Koreya, Braziliya, Avstraliya va b.)	~79 mlrd AQSh dollari	Aralash yo‘nalishlar

Manba: [IRENA – Global landscape of renewable energy finance 2023](#)

Jadvalda ko‘rinib turganidek, Xitoy dunyo bo‘yicha eng katta investor bo‘lib, global hajmning qariyb yarmiga yaqinini ta‘minlagan, yani 175 mlrd AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritgan. AQSh shamol energetikasida yetakchi, ayniqsa off-shore loyihalarda. Germaniya va Yevropa Ittifoqi yashil iqtisodiyot siyosati orqali katta mablag‘ jalb qilmoqda. Hindiston quyosh energetikasiga katta e‘tibor qaratmoqda ekanligi jadval ma‘lumotlaridan yaqqol ko‘rinib turibdi. [1].

1-rasm. Dunyodagi qayta tiklanuvchi quvvat tuzilmasi (2024, IRENA)

Germaniya, Xitoy va AQSh eng yirik investorlar sifatida ajralib turadi. Bu davlatlar quyosh 42% va 25,5% shamol energetikasini faol rivojlantirishda yetakchi o‘rinlarni egallaydi. Germaniyada yashil iqtisodiyotning ijobiy ta‘siri ham ta‘kidlangan: bu soha yuz minglab yangi ish o‘rinlarini yaratgan va uglerod chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirgan.

Mamlakatimizda ham yashil iqtisodiyotga qaratilgan bir qator chora tadbirlar olib birlmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019 yildagi “2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PQ-4477-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-436-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-maydagi ““Yashil energiya” sertifikatlari tizimini joriy etish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-156-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-oktyabrda “Milliy “yashil” iqtisodiyot taksonomiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 561-sonli qarorlari misol bo‘la oladi [2].

Shunday ekan, O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya sektori faol rivojlanmoqda: Surxondaryo, Samarqand va Jizzaxda yirik quyosh elektr stansiyalari ADB va BAAning Masdar kompaniyasi hamkorligida 897 MW quvvatli uchta yirik quyosh elektr stansiyasi qurilmoqda, Navoi viloyatida 100 MW quvvatli “Scaling Solar” loyihasi ishga tushgan. Bu loyiha Jahon banki ko‘magida barpo etilgan va O‘zbekistondagi birinchi yirik xususiy quyosh loyihasi bo‘lib hisoblanadi.

2-rasmdan ko‘rinib turganidek, Xorazm va Buxoro viloyatlarida (har birida 500 MW) shamol elektr stansiyalari qurilishi rejalashtirilmoqda, bu energiya diversifikatsiyasini ta‘minlaydi, chunki ular quyosh va shamol energetikasida yetakchi hisoblanadi. BAA (Masdar) O‘zbekistondagi eng faol hamkor bo‘lib, bir nechta yirik jumladan, Surxondaryo quyosh stansiyasi 457 100 (MW), Jizzax quyosh stansiyasi 220 100 (MW) va Navoi Scaling Solar 1 100 (MW) quyosh loyihalarini amalga oshirmoqda.

Fransiya (Total Eren) Yevropa tajribasini olib kirib, energiya samaradorligini oshirishga hissa qo‘shmoqda. Saudiya Arabistoni (ACWA Power) shamol energetikasida O‘zbekistonga

mos texnologiyalarni taklif qilmoqda. Jahon banki va EBRD moliyaviy hamkorlik orqali risklarni kamaytirib, loyihalarni barqarorlashtirishda muhim rol o‘ynamoqda.

2-rasm. O‘zbekistondagi qayta tiklanuvchi energiya loyihalari va xalqaro hamkorlik*

Xorij tajribasidan xulosa qilgan holda, shunu aytish mumkinki, Xitoy katta miqyosdagi quyosh va shamol loyihalarini tezkor amalga oshirish tajribasi, shuningdek energiya saqlash texnologiyalarida yetakchidir. Eng yirik investor sifatida global hajmning qariyb yarmiga yaqinini ta’minladi. Asosiy yo‘nalishlar — quyosh panellari va shamol turbinalari. Bu mamlakatning “yashil o‘shish” strategiyasi energiya xavfsizligini mustahkamlash bilan birga, uglerod chiqindilarini kamaytirishga xizmat qilmoqda. BAAga tegishli Masdar kompaniyasi Markaziy Osiyoda yirik quyosh loyihalarini moliyalashtirish va qurishda faol hamkor bo‘lib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi, ayniqsa Germaniya yashil iqtisodiyot siyosati orqali katta mablag‘ jalb qilmoqda. Germaniya o‘zining energiya transformatsiyasi (“Energiewende”) doirasida yuz minglab yangi ish o‘rinlari yaratib, uglerod chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirish va energiya samaradorligini oshirishda ilg‘or tajribaga ega. Hindiston esa, quyosh elektr stansiyalarini arzon va tez qurish bo‘yicha tajribaga ega, hamda , energiya ta’minotida diversifikatsiyani kuchaytirmoqda.

O‘zbekiston energiya sektorida transformatsiya bosqichida turibdi: tabiiy gazga qaramlikni kamaytirish, uglerod chiqindilarini qisqartirish va xalqaro hamkorlik orqali yangi texnologiyalarni joriy etishga asosiy e’tiborni qaratish maqsadga muvofiq. Bunga erishishda esa, Xitoy va BAA tajribasidan — yirik loyihalarni tez amalga oshirish uchun, Germaniya tajribasidan esa — barqaror yashil siyosatni shakllantirish uchun foydalanish imkoniyatlari mavjud.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR

1. [International Renewable Energy Agency \(IRENA\)](#) – Global landscape of renewable energy finance 2023.
2. Lex.uz
3. kun.uz/93494921?q=%2Fuz%2F93494921#!